

EDITORIAL

EDUCATION IN THE DIGITAL TRANSFORMATION OF SOCIETY

Prof. univ. dr. ing. Doina BANCIU

President, Academy of Romanian Scientists

doina.banciu@aosr.ro

Education is a common notion in everyday speech that signifies specific actions to train people, not necessarily young people. Education is a complex word that has many facets, some unanimously accepted, some more reluctantly, some not at all.

Without going into the details, we all recognize that education starts from the very first elements of understanding that a child shows and in very many cases lasts a lifetime. It is natural for the modern world to consider education a science, the Science of Education. Education is a common notion in everyday speech that signifies specific actions to train people, not necessarily young people. Education is a complex word that has many facets, some unanimously accepted, some more reluctantly, some not at all. It has certain skills, either in behavior towards each other, or in attitudes to work, or in approaching certain events. Hence the characterizations made of a community or group of people, a nation or a people.

With globalization, the rapid transfer of knowledge, the movement of people from one part of the planet to another with little or no restrictions, education itself and life skills in general take on much more complex values. Fortunately, modern technology is an unquestionable support in the training and development of individuals, enabling people to adapt to various situations and events in the most diverse environments.

Those who are involved in the complex process of education try to understand people's learning needs in order to be as well adapted as possible to the world in which they live, both in the everyday and „international” environment, while understanding the inter-human relationships established on various levels.

From the perspective of the educational process, several basic forms of education specific to the 20th and 21st centuries can be identified that have been influenced by ICT:

Forms of education	ICT influence
Education as a form of learning knowledge, education for knowledge: school education, university education, doctoral education, MBA or other forms of higher education	Access to digital libraries, assisting the teacher in classroom management (catalogs, documents to study, lessons taught, etc.), e-learning
Behavioral education as a form of manifestation of skills: the way human existential mechanisms unfold (how to work, take care of your health, get information, etc.).	Elimination of repetitive processes, transformation of the workplace by introducing new technologies, use of telemedicine, etc.
Civic education as a way of approaching relations with public authorities and compliance with rules and norms that are unanimously accepted or imposed in society	Access to information of interest, anytime and anywhere in relation to public administration, paying taxes online, obtaining personal documents online, etc.
Cultural education as a way of receiving or producing culture in all its forms	Adapting classics through IT, online streaming of performances, digital transformation strategies for libraries and museums
Religious education in all its diversity	Spreading religious education by means of communication technology so that anyone interested can know, understand and participate in a religious process.

All these forms of education are based on digital literacy, which has already evolved from strategies defined 30-40 years ago to mandatory realities for citizens worldwide.

From the advent of the first computer (ENIAC in 1943) to today's HPC and quantum computers, education has been influenced, directly or indirectly, by new technologies. This phenomenon has intensified with the advent of the Internet and personal computers, and all forms of education have adapted to the facilities offered by technology.

At the same time, the digitization of large volumes of documents, the digitization of processes and activities that created data, have shifted the balance between the medium of information towards the digital form

at the expense of the traditional paper form. The development of increasingly complex software systems (many of them dedicated to learning/teaching) has implicitly led to changes in the educational process as a form of teaching and knowledge reception possibilities.

The fundamental leap, with positive effects but also many unknowns, is Artificial Intelligence. It is not yet clear what the real impact on education will be, but it is clear that a very careful and cautious approach is needed. It is already known that AI can provide ambiguous or erroneous information on a subject and it takes a certain amount of knowledge and education to be able to (separate) the correct from the incorrect. Hence, the need for substantive education appears more and more necessary in this AI-driven digital environment.

It is clear that technology has taken precedence over the legal and social order. The European Commission and other international bodies have drawn attention to the phenomenon of artificial intelligence (AI). The creation in 2024 of an AI Office at the European Commission demonstrates the concern for the new AI technology. The main objectives are oriented towards AI for Societal Good, AI Innovation and Coordinations (strategy development), as well as the realization of regulations and research receiving the „AI Safety”.

The education (teaching-learning) process must also take into account compliance with regulations in the field of AI and strategies developed at European and, of course, national level. In the case of Romania, the Ministry of Research, Innovation and Digitalization (MCID) has developed the „National Strategy for Research, Innovation and Smart Specialization 2022-2027”¹, which outlines actions directly related to education.

In this international and national context for many countries, education specialists need to think carefully about how and in what form we use AI in education.

1 The National Strategy for Research, Innovation and Smart Specialization 2022-2027 sets the vision for the Romanian research-innovation system in the horizon 2030 and expresses the firm option to recognize and support excellence, to reward performance, to stimulate the development of public-private collaboration. Science, innovation and innovation entrepreneurship will be successful models for Romania’s sustainable development in the local, national and international context. Source: Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027 – Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării :: www.mcid.gov.ro

The Romanian Academy of Scientists has launched in 2023 an extensive research program for young people up to 40 years of age, entitled „Digital Transformation”, and in 2024, another program, „Romania of Knowledge”. The first program funds IT-based research in various fields, while the second aims to debate current societal issues, bringing together specialists from all fields, wherever they work. The results will be made public and shared with decision-makers. Education as a factor for progress has its place in the above program.

If we look at it from the point of view of social phenomena, sustainability and inter-human compatibility, it is obvious that digital education is and is becoming more and more important, but on the condition that it is used for the individual development of personality, conscience, the way of acting in relation to different cultures, customs, religions, in a word tolerance and responsible acceptance.

EDITORIAL

EDUCAȚIA ÎN PROCESUL TRANSFORMĂRII DIGITALE A SOCIETĂȚII

Prof. univ. dr. ing. Doina BANCIU

Președinte, Academia Oamenilor de Știință din România

doina.banciu@aosr.ro

Educația este o noțiune des întâlnită în vorbirea curentă care semnifică acțiuni specifice formării oamenilor, nu neapărat a tinerilor. Educația este un cuvânt complex care presupune numeroase fațete, unele unanim acceptate, altele mai cu reticență, altele deloc.

Fără să intrăm în detalii, recunoaștem cu toții că educația începe de la primele elemente de înțelegere pe care le arată un copil și, în foarte multe cazuri durează toată viața. Este firesc ca lumea modernă să considere educația o știință, Știința educației. De-a lungul istoriei, educația s-a manifestat prin modul în care oamenii exerc Education is a common notion in everyday speech that signifies specific actions to train people, not necessarily young people. Education is a complex word that has many facets, some unanimously accepted, some more reluctantly, some not at all. itau anumite deprinderi, fie de comportament unii față de alții, fie în atitudinea față de muncă, fie în abordarea anumitor evenimente. De aici și caracterizările făcute unei comunități sau unui grup de oameni, unei nații sau popor.

În condițiile globalizării, a transferului rapid de cunoștințe, a circulației oamenilor dintr-o parte în alta a planetei cu restricții minime sau deloc, educația în sine și deprinderile de existență, în general, capătă valori mult mai complexe. Din fericire, tehnologia modernă este un sprijin de necontestat în formarea și dezvoltarea individuală, ceea ce permite adaptarea oamenilor la situații și evenimente diverse în cele mai diverse medii.

Cei care sunt implicați în procesul complex al educației, încearcă să înțeleagă nevoile de instruire ale oamenilor astfel încât să fie cât mai adaptați în lumea în care trăiesc, atât în mediu de existență cotidian cât și “internțional”, concomitent cu înțelegerea relațiilor interumane stabilite pe diverse paliere.

Din perspectiva procesului educațional, se pot identifica câteva forme de bază ale educației specifice secolelor XX și XXI, care au fost influențate de TIC:

Forme ale educației	Influența TIC
Educația ca formă de învățare a unor cunoștințe, educația pentru cunoaștere: educația școlară, educația universitară, educația prin doctorat, MBA sau alte forme de instruire de nivel înalt	Accesul la biblioteci digitale, asistarea profesorului în gestiunea claselor (cataloge, documente de studiat, lecții predate etc.), învățământ on line
Educația comportamentală ca formă de manifestare a unor deprinderi: modul în care se desfășoară mecanisme existențiale umane (modul de a munci, de a-ți îngriji sănătatea, de a te informa etc.)	Eliminarea proceselor repetitive, transformarea locului de muncă prin introducerea noilor tehnologii, utilizarea telemedicinei etc.
Educația civică ca formă de abordare a relației cu autoritățile publice și respectării unor reguli și norme unanim acceptate sau impuse la nivelul societății	Accesul la informații de interes, oricând și din orice loc în raport cu administrația publică, plata taxelor on-line, obținerea unor documente personale on-line etc.
Educația culturală ca modalitate de receptare sau producere a culturii sub toate formele ei	Adaptarea unor opere clasice prin proceduri informatice, transmisii on line de spectacole, strategii de transformare digitală a bibliotecilor și muzeelor
Educația religioasă în toată diversitatea	Răspândirea educației religioase prin mijloacele tehnologiei comunicațiilor astfel încât oricine este interesat să poată cunoaște, înțelege și participe la un proces religios.

Toate aceste forme de educație se bazează pe educația digitală, care a evoluat deja de la strategii definite cu 30-40 de ani în urmă la realități obligatorii pentru cetățenii din întreaga lume.

De la apariția primului calculator (ENIAC în 1943) și până la HPC și calculatoarele cuantice de astăzi, educația a fost influențată direct sau indirect, de noile tehnologii. Fenomenul s-a accentuat odată cu apariția Internetului și a calculatoarelor personale, iar toate formele de educație s-au adaptat facilităților oferite de tehnologie.

Concomitent, digitizarea unor volume mari de documente, digitalizarea unor procese și activități care au creat date au făcut ca ponderea în-

tre suportul de informație să încline spre forma digitală în defavoarea celei tradiționale pe hârtie. Dezvoltarea unor sisteme software din ce în ce mai complexe (multe din acestea dedicate învățării/predării) au condus implicit la modificări în procesul educațional ca forma de predare și posibilități receptare a cunoștințelor.

Saltul fundamental, cu efecte pozitive, dar și multe necunoscute îl reprezintă Inteligența artificială. Nu este clar încă care va fi impactul real asupra educației, dar este evident că este nevoie de o abordare cu multă atenție și precauție. Se știe deja că IA poate oferi informații ambigue sau eronate asupra unui subiect și este nevoie de o anumită cunoaștere și educație ca să poată fi decelat (separat) corect de incorect. De aici, nevoia de educație de fond apare din ce în ce mai necesară în acest mediu digital bazat pe AI.

Este evident faptul că tehnologia a luat-o înaintea ordinii legale și sociale. Comisia Europeană și alte organisme internaționale au atras atenția asupra fenomenului inteligenței artificiale (AI). Crearea în 2024 a unui *AI Office* la nivelul Comisiei Europene demonstrează preocuparea pentru noua tehnologie gen AI. Principalele obiective sunt orientate către *AI for Societal Good, AI Innovation and Coordinations* (elaborare de strategii), precum și realizarea de reglementări și cercetări privind "AI Safety".

Și procesul de educație (predare-învățare) trebuie să țină seama de respectarea reglementărilor în domeniul AI și de strategiile elaborate la nivel european și, firește, național. În cazul României, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) a elaborat "Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027"¹, în cadrul căreia sunt prezentate acțiuni care au legătură directă cu educația.

În acest context internațional și național pentru multe țări trebuie bine gândit de specialiștii în educație cum, cât și sub ce formă utilizăm AI în educație.

1 Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027 se tează viziunea pentru sistemul de cercetare-inovare românesc în orizontul 2030 și exprimă opțiunea fermă de a recunoaște și susține excelența, de a recompensa performanța, de a stimula dezvoltarea colaborării între mediul public și cel privat. Știința, inovarea și antreprenoriatul de inovare vor constitui modele de succes pentru dezvoltarea sustenabilă a României în context local, național și internațional. Sursa: Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027 – Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării :: www.mcid.gov.ro

Academia Oamenilor de Știință din România a lansat în 2023 un amplu program de cercetare destinat tinerilor până în 40 de ani, intitulat "Transformarea digitală", iar în 2024, un alt program, "România Cunoașterii". Primul program finanțează cercetări bazate pe tehnologia informației în diferite domenii iar al doilea își propune să dezbată problemele actuale ale societății, reunind specialiști din toate domeniile, indiferent de locul unde aceștia activează. Rezultatele vor fi făcute publice și transmise factorilor de decizie. Educația, ca factor de progres, își găsește locul în programul de mai sus.

Dacă privim din punct de vedere al fenomenelor sociale, al sustenabilității și compatibilității interumane, este evident că educația digitală este și devine din ce în ce mai importantă, dar cu condiția de a fi folosită înspre dezvoltarea individuală a personalității, a conștiinței, a modului de a acționa în raport cu culturi, obiceiuri, religii diferite, într-un cuvânt toleranță și acceptanță responsabilă.